

**JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTINING UMUMTA'LIM
MAKTABLARI BILAN HAMKORLIKDAGI SAMARADORLIK
KO'RSATKICHLARI**

Bahromova Shahnoza JDPI magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jizzax davlat pedagogika institutining umumta'lim maktablari bilan hamkorlikdagi samaradorlik ko'rsatkichlari, maktab va oliy ta'lim o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati haqida hamda hamkorlik yuzasidan o'tkazilgan tadbir haqida ma'lumot berib o'tiladi.

Аннотация: В данной статье представлена информация об эффективности сотрудничества между Джизакским государственным педагогическим институтом и общеобразовательными школами, о важности сотрудничества между школой и высшим образованием, а также о мероприятии.

Annotation: This article provides information on the effectiveness of cooperation between the Jizzakh State Pedagogical Institute and secondary schools, the importance of cooperation between the school and higher education, as well as the event.

Kalit so'zlar: Maktab va oliygoh, samaradorlik ko'rsatkichlari, ta'lim – tarbiya, yig'ilishlar va tadbirlar natijasi.

Ключевые слова: Школа и университет, показатели эффективности, образование, результаты встреч и мероприятий.

Keywords: School and university, performance indicators, education, results of meetings and events.

“Maktab – bu hayot-mamot masalasi, kelajak masalasi. Uni davlat, hukumat va hokimlarning o‘zi hal qilolmaydi. Bu butun jamiyatning ishi, burchiga aylanishi kerak”. [1]

Shavkat Mirziyoyev.

Darhaqiqat hozgi taraqiy etib borayotgan zamonda har taraflama yetuk bo'lgan ertamiz egalari bo'lmish yosh avlodni tarbiyalashda albatta eng avvalo ta'lim – tarbiyaga katta etibor berish bejizga emasdir. Ta'lim – tarbiyani beruvchi, yoshlarimiz ongiga vatanga bo'lgan mehir muhabbatni uyg'otuvchi shu bilan bir qatorda komillik shukuhida tarbiya etuvchi dargoh bu maktabdir. Demak prizdentimiz takidlaganidek maktab - bu butun bir millatning, xalqning va jamyatning masalasi sifatida qaralmog'i kerakligini anglash qiyin emas. Chunonchi, har bir shaxs o'z millati, dini va irqidan kelib chiqishidan qattiy nazar shu davlatning fuqorsi sifatida, fuqoralik burchi deya maktab va ta'lim – tarbiya masalasiga katta e'tibor bermog'i joizdir. Har qaysi qudratli davlatning ham ertasi bu yosh avlod sanalganidek bizning ham mustaqil mamlakatimiz kelajagi bo'lgan kichik yoshdagi o'quvchilarimizning kelajakdagi o'z o'rnini topishi hamda o'z kasbining yetuk mutaxassislari bo'lib yetishida albatda maktabning o'rni beqiyosdir. Shu va shu kabi misollarni ko'plab keltirish mumkin, biroq maktabdagi ta'lim – tarbiya zamon talab darajasida bo'lishi hech bir xorij ta'lim jarayonidan qolishmagan holda zamonoviy texnologiyalar va yangi metodlar – u pedtexnologiyalar bilan qurollantirilishi, yetuk kadrlar bilan taminlanishida albatda davlat va jamyatning o'z o'rni bor, bundayin taminotlarning ma'naviy jihatdan yetkazib beruvchi eng yuqori samaradorlikga erishgan metodlar va pedtexnologiyalarni maktab o'qituvchilariga yetkazib beruvchi bu oliy ta'lim muossasasidir. Shunday ekan har bir ishda samaraga erishish uchun hamkorlik yo'lga qo'yilgan ekan demak oliy ta'lim va umumta'lim maktablari o'rtasida ham hamkorlik masalalari tashkil etish maqsadga muvofiq.

Xususan O'zbekiston Respublikasi Prizdenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 23- avgustdagi videoselektridagi nutqida maktab masalalari yuzasidan hamda 2019 yil 6- noyabrdagi farmoniga muvofiq maktab hamda oliy ta'lim o'rtasida hamkorlik masalalari ko'rilishi, maktab o'qituvchilarining malakasini oshirish maqsadida ko'rilgan masalalar;

➤ xalq ta'limi xodimlarining malaka oshirish jarayonini “hayot davomida o'qish” tamoyili asosida uzluksiz malaka oshirishni nazarda tutuvchi tizimga aylantirsin;

- xalq ta'limi xodimlarining kasbiy ehtiyojlarini tashxis qilish asosida ularning individual rivojlanish dasturini ishlab chiqish va dasturga muvofiq malakasini oshirish tartibini amaliyotga kiritsin;
- xalq ta'limi xodimlarining malaka oshirish jarayoniga kredit-modul tizimini bosqichma-bosqich joriy qilsin;
- xalq ta'limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini tashkil etish, har bir xodimning malaka oshirish jarayonlarini monitoring qilish va shaxsiy hisobini yuritish imkoniyatini ta'minlovchi "Uzluksiz kasbiy ta'lim" maxsus elektron platformasini ishga tushirsin. [2]

Darhaqiqat, bugungi kunda umumta'lim maktablarida o'quvchilarga berilayotgan ta'lim-tarbiya, pedagoglarga bo'lgan hurmat va e'tibor tobora yuksalib bormoqda. Ustoz-murabbiylarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash, iste'dodli o'quvchilarni kashf etish, ularni o'zlari qiziqqan hamda orzu qilgan kasbga yo'naltirish ta'lim sohasining muhim vazifasiga aylandi. [3]

Oliy ta'lim va umumta'lim maktablari o'tasida o'ziga hos bo'lgan hamkorlik Jizzax davlat pedagogika institutida ham tashkil etilgan bo'lib xususan Boshlang'ich ta'lim fakulteti professor- o'qituvchilar tomonidan viloyatning turli umumta'lim maktablari bilan o'rnatilgan hamkorliklari keraklicha natijalarni berib kelmoqda. Bunday hamkorliklardan ko'zlangan maqsad yosh avlodni bilim darajasini oshirish bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, yoshlarning qiziqishlariga qarab ularni maqbul yo'nalishlarga yo'naltirish hamda shu bilan bir qatorda umumta'lim maktablari o'qituvchilari malakasini oshirish va ularning bilim va ko'nikma – malakalarini yanada rivojlantirish maqsadida Boshlang'ich ta'lim fakulteti professor – o'qituvchilari tomonidan metodik tavsiyalar ham berib o'tiladi. Bundan tashqari ta'lim muassasalarida o'quvchi-yoshlarning kamolatga erishishi hamda bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishlarida Prezidentimiz ilgari surgan beshta muhim tashabbus ulkan ahamiyat kasb etyapti. Shu bois, hamkorlik o'rnatilgan maktablarda "Beshta muhim tashabbus kuni" deb nomlangan madaniy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Bunday tadbirlarda maktab o'quvchilari tomonidan tuzilgan jamolar o'rtasida "Zakovat" intellektual o'yinlari tashkil etilib bu tadbirlar orqali yoshlarning

ma'naviyatini oshirish, o'z ustida ishlashlarini tushintirish, bo'sh vaqtdan samarali foydalanish kerakligi haqida uqtirish, vatanparvarlik ruhida ulg'ayishini taminlash, oliyjanoblik va insonparvarlik tamoillarini ochib berishda, o'uvchi yoshlar o'rtasida hamjihatlik, jamo bilan ishlash, mustaqil fikrlash qobilyatlarini va ko'nikmalarini shakllantirishda katta samara beradi. Tadbir davomida tashkil etilgan badiiy qismlar o'quvchilar uchun ko'ngil ochar damolish vaqti vazifasini bajarishi bilan ham e'tiborlidir. Misol tariqasida Jizzax shahridagi 5-maktab, 10-maktab hamda 17-maktab va Zomin tumani 1- maktablarida o'tkazilgan shunga o'xshash tadbirlarda va hamkorlik natijalarida maktab o'qituvchilarida yangi pedtexnologiyalar va metodlar haqida bilim va ko'nikma-malakalarni shakllanganligi hamda o'quvchilar tomonidan oliy o'quv yurtlari haqida yetarlicha tushuncha olganligi va o'z yo'nalishlarini kichik yoshdanoq aniq maqsadlar bilan tanlab olishlarida samarali natijalar bermoqda.

Xulosa o'rnida oliy ta'lim hamda umumta'lim maktablari o'rtasidagi hamkorlik masalalari har ikki tomonga ham natijaviylik olib kelishi bilan e'tiborlidir. Maktab o'qituvchilariga metodik yordam tariqasida tushunsak o'quvchilarga yangi ta'surotlar yangidan –yangi bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish va ishtiyoqni uyg'otsa, institut jamosi uchun esa yangi taklif va fikr, mulohozalar yuzasidan olingan ta'surotlar bo'yicha yangi o'quv qo'llanma va darsliklar yuzasidan takliflarni taqdim etish imkoni berish bilan samaralidir. Bir so'z bilan aytganda oliy ta'lim va umumta'lim maktablar o'rtasida o'rnatilgan hamkorliklar bugungi kunda oldiga qo'yilgan maqsad yuzasida samarali natijalar keltirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. 2019 yil 23 - avgust kuni O'zbekiston respublikasi prizidenti Shavkat Mirziyoyevning videoselektirdagi nutqi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son [Farmoni](#)
3. "Pravda vostoka" Yangi O'zbekiston milliy - tiklanishdan milliy yuksalish sari. 15 – dekabr 2020 – yil.
4. <https://lex.uz/> internet saytlaridan foydalanildi.